

Рахматуллин М.Т.

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Бирск.

Становление и развитие физического образования в Башкирии

Введение

Модернизация системы образования, в том числе физического в современных условиях не может быть решена без всестороннего анализа педагогического опыта прошлых лет. Повышенный интерес к образованию последних лет, рост национального самосознания в регионах Российской Федерации обусловили необходимость творческого осмысления истории становления и развития физического образования края.

Республика Башкортостан является многонациональным, полиязычным и многоконфессиональным регионом РФ. По результатам перемены в сфере образования 1802-1804 гг. Уфимская губерния изначально входила в Казанский, а с 1874 г. – в Оренбургский учебный округ [1].

В становлении и развитии дореволюционного башкирского образования следует выделить два независимых друг от друга направления. Мусульманское направление тесно было связано с исламом, который проник в регион в XI-XI веках и оказал значительное влияние на образовательную систему. Религиозные учебные заведения мектебе и медресе являлись основными учреждениями для мусульманского образовательного процесса. Эти учебные заведения, находящиеся при мечетях, в первую очередь занимались религиозным воспитанием и подготовкой духовных наставников. Основное внимание в процессе обучения уделялось богословию, в то время как светские предметы играли вспомогательную роль, и их количество было ограниченным. Важно отметить, что физика и другие естественные науки в этот период не изучались, что связано с отсутствием государственной поддержки и системности в мусульманском образовании.

Учебный процесс осуществляли муллы и мугаллима, которые передавали знания, как в мечетях, так и на дому. Это обстоятельство также способствовало распространению образования, но ограничивало доступность более широкого спектра знаний и разнообразия учебных предметов.

С другой стороны, открытие на территории Башкирии правительственных русскоязычных учебных заведений способствовало вне-

дрению и развитию физического образования в крае. Православное образование развивалось через систему церковных школ и духовных семинарий, что в свою очередь приносило в образовательную практику иные подходы и содержание. Образование стало инструментом не только духовного, но и культурного и социального развития региона, формируя идентичность и традиции тех времен. Следует отметить, что первый школьный Устав в Российском государстве был принят в 1732 году, согласно которому в государственных общеобразовательных учебных заведениях физика стала изучаться как отдельный учебный предмет.

Целью исследования является сравнительный научно-методический анализ становления и развития физического образования в мусульманских и православных (государственных) образовательных учреждениях в дореволюционной Башкирии.

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для исследования послужили:

1. Учебные планы и программы – документы, определяющие содержание и структуру образовательного процесса в учебных заведениях.
2. Учебники и учебные пособия – материалы, которые использовались для обучения учащихся в мусульманских и православных (государственных) школах.
3. Историко-педагогические труды учителей – работы педагогов того времени, отражающие их взгляды на образование и воспитание.
4. Архивные документы – официальные материалы, такие как уставы, приказы, инструкции, отчеты и характеристики, которые позволяют понять, как была организована учебно-воспитательная работа в различных исторических периодах.

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из старейших средних учебных заведений Православного ведомства России является Уфимская духовная семинария (до 1865 года считалась Оренбургской), открытая 26 сентября 1800 года согласно Указу Священного Синода, утвержденного Императором Павлом I [2]. В первое десятилетие существования Семинарии о преподавании физики как отдельного предмета утверждать сложно из-за отсутствия архивных документов данного периода. Поскольку они были уничтожены в марте 1806 года во время пожара. Тем не менее, архивные материалы о деятельности учреждения в последующие годы свидетельствуют о том, что семинаристы периодически получали физические знания в процессе чтения и перевода латинских текстов на многочисленных занятиях

по дополнительным дисциплинам. Лучшие воспитанники старших классов Философии, которые назывались «студентами», на год направлялись в «Старую» Казанскую духовную семинарию. Для выявления и отбора лучших студентов Правление Уфимской семинарии устроило экзамен согласно инструкции, где имели место и физико-математические знания [3].

С 1818 года в Семинарии устанавливается VI годичный срок обучения по два года в богословском, философском и риторическом классах (иначе – высшем, среднем и низшем). Расширяется и программа обучения за счет включения общеобразовательных предметов. Физика в ней представлена как отдельный учебный предмет, состоящий из двух частей: теоретической и экспериментальной. Отметим, что программа курса ограничивалась такими разделами, как «Механика», где рассматривались простые виды механического движения, «Молекулярная физика»: законы Паскаля и Архимеда для жидкостей и газообразного состояния вещества, «Электромагнетизм»

В 1840 году согласно новому Уставу «Духовно-учебного управления Святейшего Синода», изданного 1 марта 1839 года в Уфимском семинарии происходят некоторые изменения: вводится новая программа «светское познание», резко сокращаются часы на изучение общеобразовательных дисциплин. Тем не менее, в учебном плане, как дополнение к физике, появляется предмет «История естествознания» («все знания относительно природы (от античности) до изучения трех царств природы (минералов, растений и животных)») [2].

В 1828 году вышел Указ Николая I об открытии гимназий во всех губернских городах. После его издания, в том же году, в Уфе была открыта первая мужская гимназия. Изначально гимназия работала с IV классами, а в 1835 году стала VII летняя. Гимназия давала общее среднее образование классического направления. Долгие годы учителем математики и физики являлся В.А. Лубкин, сын известного профессора Казанского университета А.С. Лубкина. За годы работы в гимназии выпустил работу «Начертание метафизики», состоящая из 3-х частей.

В этот период также наблюдался рост среднего специального образования: возникали горнозаводские школы, механико-техническое училище в Златоусте, ремесленные училища в Бирске и Уфе, землемерное училище в Уфе, учительские институты в Оренбурге и Уфе, семинарии в Благовещенске, Белебее и Стерлитамаке, а также школы в Уфе и Бирске и фельдшерские школы в Оренбурге и Уфе. В учебные планы и программы подготовки специалистов наряду с другими предметами входили физика и естествознание [1] Следует отметить, что автор не осуществ-

влял анализ преподавания физики в средних профессиональных учебных заведениях, поскольку данное исследование сосредоточено исключительно на общем среднем образовании.

В сентябре 1788 года вышел Указ Екатерины II «Об учреждении Оренбургского Магометанского Духовного Собрания». Спустя год в Уфе было открыто Духовное Собрание мусульман, которое в последующем послужило открытию медресе в Казани – «Мухаммадия» и «Марджани», Уфе – «Усмания» и «Галия», Оренбурге – «Хусаиния», Троицке – «Расулия». С распространением джадидной идеологии просвещения мусульманские образовательные учреждения начали модернизироваться на основе новых, прогрессивных принципов. Реформа медресе стартовала с замены традиционного буквослагательного метода обучения (известного как иджики) на звукозаимствующий. С внедрением этого нового подхода изменился весь образовательный процесс: была введена классно-урочная система, установлен строгий учебный план, организованы расписания занятий, а также проводились переходные и итоговые экзамены, началась практика выдачи аттестатов. Появилась школьная мебель, созданы учебные кабинеты, активно стали использоваться карты, схемы, таблицы и картины. В учебную программу были включены новые предметы, началось целенаправленное изучение как родного, так и русского языков, а также расширилась программа светских дисциплин. Таким образом, обновленные мусульманские учебные заведения стали светскими национальными школами для мусульманской общины региона [1]. Тем не менее, до середины XIX века медресе сталкивались с серьезной проблемой недостатка учебников и учебных материалов по естественным предметам. На занятиях по физике и астрономии в основном применялись учебники на арабском и персидском языках.

В разработке учебников по естественным наукам для мусульманских медресе и методик преподавания этих предметов ключевую роль сыграл выдающийся педагог Габдулла Сабирович Ибрагимов, известный как Шнаси. Свою педагогическую карьеру он начал в Уфе. В 1908 году, по приглашению администрации медресе «Галия», он стал преподавателем физики, химии и математики. Одним из его нововведений было создание физико-химической лаборатории, где проводились эксперименты с учениками, такая практика тогда была редкостью. В Оренбурге, где он впоследствии стал заместителем директора медресе «Хусаиния», он продолжал преподавать дисциплины естественнонаучного цикла, а также педагогические и дидактические предметы. Помимо естественных наук, Г. Шнаси проявлял интерес к языковым исследованиям. Он не только владел арабским, персидским и турецким языками, но

также свободно говорил на французском [4, с. 58]. Знание разных языков было полезным в его работе над учебными пособиями для мусульманских учебных заведений. Его книга «Мохтасар химия», изданная в 1910–1912 годах, считается одной из первых самостоятельных работ по химии на татарском языке [5, с. 11]. Следует также отметить, в медресе «Галия» разные периоды преподавали физику Г. Сатаев (окончил физико-биологический факультет университета Стамбула), С. Сатаров, Ф. Габдулла, З. Богданов. Они внесли большой вклад в разработку целого ряда учебников и пособий по естественнонаучным предметам, которые активно использовались в мусульманских образовательных учреждениях Волго-Уральского региона.

Первые учебные материалы по арифметике, геометрии и географии на татарском языке были разработаны выдающимся ученым и педагогом К. Насыри (1825–1902). К концу XIX века начали появляться учебники по астрономии, физике и арифметике. С началом XX века данные предметы стали преподаваться как отдельные дисциплины. Часто их авторами были сами преподаватели медресе, как крупных городских, так и небольших сельских. Например, в 1912 году Х. Курбангалеев, обучавший по физике и математике в семипалатинском медресе, выпустил учебник по физике под названием «Хикм те табигыя», который охватывал все важные аспекты физической науки. М. Бахтияров, будучи шакирдом Тюнтерского медресе, подготовил рукописный учебник по арифметике и астрономии, который впоследствии вышел в печать [6]. Упомянутые учебники того времени активно использовались в большинстве мусульманских образовательных учреждений, независимо от их местоположения.

Программа курса «Физика» в медресе «Усмания» (г. Уфа)

Перевод с тюрко-арабского языка на русский сделан М.В. Амировым в 1917 году.

Медресе имеет шесть основных классов, при медресе же имеется шестигодичная начальная школа (мектебе). Преподавание в медресе ведется на тюркском (татарском) языке, за исключением русского языка, истории и географии России, которые ведутся на русском языке [7].

Анализ учебного плана и программ показал, что курс физики в государственных (русскоязычных) учебных заведениях изучался как отдельный предмет, но круг рассматриваемых вопросов ограничивался разделами механики, молекулярной физики, электродинамики и оптики. В мусульманских учебных заведениях физика входила в состав предмета «Естествознание» и вместе с другими дисциплинами как естествен-

Недельные урочные часы основных шести классов медресе

Предметы преподавания		1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.	6 кл.	Всего
Естествознание (история естествознания, физика, химия, астрономия)		3	3	3	3	3	-	15

ФИЗИКА (3 часа в неделю)

2 кл	3 кл	4 кл
Введение	Магнетизм	Оптика
Материя и ее три основных состояния: твердое тело, жидкость и газ. Физические и химические процессы. Основные характеристики материи. Вещества, которые занимают определенные объемы и пространства, и вещества, не имеющие фиксированных мест и объемов. Тепловое расширение материи и способы измерения тепла. Способность материи к делению. Молекулы, взаимодействие между ними. Состояние жидкости. Измерение объема и кубатуры объектов. Определение веса объектов.	Естественные и созданные человеком магниты. Сила магнитного поля и воздействие одного магнита на другой. Полюса магнита: северный и южный. Линии магнитного поля. Магниты Тифа. Эффект при разделении одного магнита. Условные молекулы магнита. Магнетизм Земли. Полуденный магнетизм. Компасы. Изменения в клонение. Отклонение осуществляется только в одном направлении. Компасы. Изменения в магнетизме Земли.	Свет. Линейное распространение света, тени и полутени, описание солнечных и лунных затмений. Скорость света. Сильные свойства света и их законы. Измерение света. Отражение света и его принципы. Закон отражения для плоских зеркал и создание оптических иллюзий. Зеркала под углом. Сферические зеркала, калейдоскопы. Шарообразные зеркала, волновые и выпуклые поверхности и различные отображения на них. Преломление света и его основные правила. Точка отражения. Распространение света и взаимодействие с различными средами. Миражи. Оптические линзы, работа на близком и дальнем расстоянии и прохождение света через них. Анализ света, его виды и формы. Проекционные устройства, кинематограф, микроскопы, бинокли и астрономические телескопы. Глаза и формируемые в них изображения, очковая оптика. Теория возникновения источников света.
Механика	Электричество	Методика преподавания естествознания

<p>Темы механической науки. Движение. Прямое, линейное и криволинейное движение, равномерное и неравномерное. Характеристика скорости равномерного движения. Сила и законы стационарности тел. Очень большое тело и его отличие от тел, определяемых размерами. Процесс измерения. Определение силы. Графические методы измерения сил. Трение. Сила трения. Привлечение Земли, центр тяжести и его выявление. Согласованность движущихся тел под воздействием притяжения Земли. Движение тел под воздействием земного притяжения и сопутствующие законы. Информация о функционировании механизмов. Простые механизмы: блок, ворота и прочее.</p>	<p>Устойчивое электричество. Привлечение и отталкивание электрического заряда. Движущееся электричество. Два типа электрических зарядов: положительный и отрицательный. Заземление электрической энергии. Материалы, способные проводить электричество, и те, что этого не делают. Индукция, электроскоп, электрофор. Энергия, находящаяся вне проводящих объектов. Электричество в жидкостях. Отклонение электрических потоков от острых предметов, громоотводы. Электрическая установка и эксперименты с ней. Электрическая энергия: исходная, расширяющаяся и сгущающаяся. Изготовление аккумуляторов.</p>	<p>Значение ознакомления детей с естественным и его объём в народных школах. Методика преподавания, элементарные опыты для уроков естествознания. Школьный музей.</p>
<p>Акустика</p> <p>Звук и вибрации частиц тела в момент их возникновения. Классификация колебаний: круговые колебания и линейные колебания. Передача звука в атмосфере. Проникновение звуковых волн через твердые и жидкие вещества. Скорость распространения звука (в воздухе, воде и твердых материалах). Установление длины звуковых волн в воздухе, явление эхо-сигнала и его основные законы. Резонансные явления. Интенсивность звука (громкость и тихий звук). Изменение высоты звука: повышение и понижение тона. Определение частоты колебаний. Музыкальная природа звука: продолжительность, ноты. Музыкальные мотивы, человеческий голос и его формирование. Слуховое восприятие, ухо. Фонограф и его роль в записи звука.</p>	<p>Движущееся электричество</p> <p>Электрический ток. Эксперименты с использованием гальваноэлементов и вольтовой дуги. Элементы Вольта. Положительные и отрицательные полюса. Направление тока к полюсам. Влияние электрического тока. Законы Ампера. Гальваноскоп, равновесие электричества. Закон Ома. Единицы измерения электрической работы: вольт, ампер, амперметр, вольтметр, реостаты. Нагрев материалов под воздействием тока и появление света. Электрическое освещение и лампы. Воздействие на растворимые вещества, например, соли. Вольтметр, закон растворительного электричества (закон Фарадея). Аккумуляторы. Гальваноэлементы. Электрические токи в газах, вольтова дуга, трубки Гейслера и Крукса, электронные лучи, рентгеновские излучения, радиоактивные материалы, минералы, такие как радий. Атмосферное электричество, молнии и северные сияния.</p>	

<p>Жидкость</p> <p>Характеристики жидких веществ. Принципы Паскаля. Свойства воды. Условия, обеспечивающие равновесие жидкости. Давление жидкости сверху, снизу и с боков. Составление однородной жидкости в соединённых сосудах. Стабильность разнородной жидкости в одном резервуаре. Устойчивость двух различных жидкостей в двух связанных сосудах. Принципы Архимеда. Поведение тел, находящихся в жидкости, и их три состояния. Устойчивость объектов, находящихся на поверхности. Упругость: исследование упругих свойств твёрдых и жидких материалов.</p>	<p>Электромагнетизм</p> <p>Формирование электрического тока в открытом пространстве. Электромагнитные явления. Взаимодействие соленоидов. Использование электрического магнитного поля. Устройства, такие как электрические звонки и телеграфы. Процесс электромагнитной индукции. Бобина Румкорфа и ее применение. Телефоны и микрофоны. Генераторы переменного тока. Электродвигатели. Важность передачи энергии между различными местами и преобразования её из одной формы в другую. Длина электронолн. Беспроводная телеграфия. Электрическая энергия и основные принципы законов сохранения энергии.</p>	
<p>Газы</p> <p>Свойства газов. Способность газов к сжатию. Возможность расширения газов. Закон Паскаля, применяемый к газам. Атмосфера и её масса. Давление атмосферы. Эксперименты Торричелли, которые привели к открытию масштабов атмосферного давления. Проведение одного эксперимента с ртутными и металлическими барометрами. Определение барометров и их влияние на предсказание погоды, определение высоты. Законы Мариотта и Архимеда. Манометры. Воздушный транспорт: аэростаты, дирижабли и Фердинанд Цепелин, а также самолёты. Устройства, работающие на основе давления воздуха: пилетки, распылители, жидкостные приборы и их применение, насосы, сифоны.</p>		

<p>Теплота</p>	<p>Тепловые явления и их источники. Увеличение объемов твердых, жидких и газообразных веществ при повышении температуры. Температура, Цельсий, Реомюр. Энергия тепла в разных состояниях: пониженном, нормальном и повышенном. Теплопередача. Возврат передающейся теплоты и соответствующие законы. Перемещение тепла от одного объекта к другому. Нагрев поверхности Земли солнечными лучами. Измерение тепла в калориях. Определение количества тепла в калориях. Законы теплообмена. Температуры замерзания и плавления. Скрытая теплота во время плавления. Изменение размеров веществ после замерзания и плавления. Плавление льда под давлением. Образование паров. Процесс кипения и его принципы, кипение при снижении и повышении давления. Эксперименты с котлом Папина и работы Франклина. Критическая температура, испарение и потеря тепла в процессе. Водяные пары в атмосфере: роса, иней, дождь, снег и лед, влажность воздуха и его температура. Давление водяного пара. Паровые двигатели. Двигатели, функционирующие на бензине и нефти. Информационная энергия и преобразование тепла в работу. Трансформация разных видов энергии. Вечность энергии. Абсолютное значение энергии в теплоте.</p>
-----------------------	---

ная история, химия, астрономия преподавался в течение двух лет со II по III классы по 2 часа в неделю.

Изучение физики начинается с первоначальных сведений о строении вещества на уровне молекул. Здесь же дается представление о твердом, жидком и газообразном состоянии вещества и межмолекулярном взаимодействии. Приводятся элементарные опыты по измерению объема и массы тела.

После краткого обзора о строении вещества приступают к рассмотрению вопросов классической механики. При изучении простых видов механического движения формируется понятие скорости для равномерного прямолинейного движения. Формирование понятия силы происходит в рамках изучения силы тяжести, трения и притяжения.

В данный раздел включены вопросы акустики – звуковые колебания и волны. Рассматривается принципа действия первого прибора для записи и воспроизведения звука фонографа.

В рамках раздела «Молекулярная физика» изучаются законы Архимеда и Паскаля. Проводились простые опыты по измерению атмосферного давления, давления жидкостей и газов. Для этого имелись такие приборы как манометр и барометр-анероид. А так же программа содержит вопросы, связанные с воздухоплаванием – аэростат, дирижабль, аэроплан. При формировании понятия «температура» приводились нестандартные единицы ее измерения. Одним из таких является температура по Реомюру ($^{\circ}\text{Re}$), где температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов. Более подробно рассматриваются принципы действия паровых машин Папена, двигателей внутреннего сгорания.

На III классе изучение раздела «Электродинамика» начинается с рассмотрения вопросов магнетизма. Искусственные и природные магниты, магнитные полюса Земли являются основной темой обсуждения. После освоения магнитных явлений переходят к изучению законов Ома, Фарадея, вопросов связанных с гальванопластикой, трубкой Гейслера и Крукса, атмосферным электричеством, молнией.

Курс физики завершается изучением вопросов оптики на IV классе. В программу входят элементы геометрической оптики, законы отражения, преломления света, сферические зеркала, линзы, калейдоскоп.

Заключение

Подводя итог обсуждения можно заключить, что физическое образование в дореволюционной Башкирии развивалось по двум направлениям. Если в государственных образовательных учреждениях физику

преподавали как отдельный учебный предмет, то в новометодных мусульманских школах содержание физического образования входило в учебный предмет «Естествознание». В качестве учебников и учебных пособий использовались «Вольфонианская экспериментальная физика» Авторами многих учебников и учебных пособий по естественнонаучным предметам являлись сами учителя мусульманских учебных заведений.

Библиографический список

1. Аминов Т.М. Система профессионального образования в регионах дореволюционной России (на примере Башкирии) // Вопросы образования. 2014. № 3. С. 244-262.
2. Ергин Ю.В., Свице Я.С. Уфимская (до 1865 года – Оренбургская) духовная семинария – одно из старейших средних духовных учебных заведений России // Педагогический журнал Башкортостана. 2014. № 2 (51). С. 125-144.
3. Центральный государственный исторический архив РБ. Ф. И-112.
4. Мифтахова Н.Ш. Химия буенча татар телендэге беренче китаплар турында // Фэнни Татарстан. 2015. № 3/4. С. 916.
5. Муртазина Л.Р. Научно-педагогическая деятельность Габдуллы Сабировича Шнаси (1885–1938) // Вестник ТГПУ. 2016. № 8 (173). С. 121-123.
6. Рахимкулова М.Ф. Преподавание естественных наук в татарских школах дореволюционной России: страницы истории татарских школ в России. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1998. 274 с.
7. Гильмиянова Р.А. Подвижник книги и просвещения: (вклад М.В. Амирова в развитие духовного потенциала Башкирии) Уфа: Вагант, 2018. 168 с.

References

1. Aminov T.M. The system of vocational education in the regions of pre-revolutionary Russia (on the example of Bashkiria) // Educational Issues. 2014. № 3. P. 244-262.
2. Ergin Yu.V., Svitse Ya.S. Ufa (until 1865 - Orenburg) Theological Seminary - one of the oldest secondary theological educational institutions in Russia // Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2014. № 2 (51). P. 125-144.
3. Central State Historical Archive of the Republic of Belarus. F. I-112.
4. Miftakhova N.Sh. Chemistry buencha tatar telendege berenche kitaplar turanda // Fanny Tatarstan. 2015. № 3/4. P. 916.
5. Murtazina L.R. Scientific and pedagogical activity of Gabdulla Sabirovich Shnasi (1885–1938) // Bulletin of the TSPU. 2016. № 8 (173). P. 121-123.
6. Rakhimkulova M.F. Teaching natural sciences in Tatar schools of pre-revolutionary Russia: pages from the history of Tatar schools in Russia. Orenburg: Orenburg Book Publishing House, 1998. 274 p.
7. Gilmiyanova R.A. Devotee of books and enlightenment: (M.V. Amirov's contribution to the development of the spiritual potential of Bashkiria) Ufa: Vagant, 2018. 168 p.

